

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Heni Sutra

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

henisutra54@gmail.com

Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum (Michael & Boerhan, 2020), sehingga setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur sistem ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus. Payung hukum tersebut terdapat di dalam konstitusi, tepatnya Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Pasal terkait menjamin hak seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 (Sahetapy et al., 2020).

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya: Hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati (Sinaga & Zaluchu, 2017).

Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk di tanah air pun terus mengalami peningkatan sepanjang lebih dari satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk pun turut meningkat. Pada tahun ini, kepadatan penduduk di dalam negeri diproyeksikan sebesar 143,86 orang/km² (Rizaty, 2022).

Indonesia mengalami peningkatan penduduk yang bisa dikatakan sangat signifikan sehingga hal ini pasti merambat terhadap adanya penambahan calon tenaga kerja. Tetapi sangat disayangkan dengan adanya penambahan calon tenaga kerja ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan lapangan kerja yang masih terbatas yang akibatnya para tenaga kerja itu menjadi pengangguran karenanya tidak kebagian lapangan kerja di wilayah atau negaranya sendiri. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU No.18/2017), istilah TKI berganti menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut UU No.18/2017, bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Di dunia pekerja migran Indonesia (PMI) telah tersebar luas ke Negara-negara yang membutuhkan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti Negara Saudi Arabia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain. Negara-negara tersebut menjadi destinasi PMI, tetapi mereka mengalami beberapa kesulitan salah satunya dalam bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Namun, di Negara Malaysia menjadi destinasi Pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Negara Malaysia menduduki posisi pertama destinasi terbanyak pekerja migran Indonesia (PMI) ini sendiri (Rizkiani, 2022).

Adapun berdasarkan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.210.786 jiwa. Namun selain itu terdapat pula pengaduan yang diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 24.119 pengaduan. Beberapa kasus yang menjadi dasar pengaduan adalah PMI Ingin Dipulangkan, Biaya penempatan melebihi struktur biaya, Ilegal Rekrut calon PMI, Penipuan peluang kerja, PMI gagal berangkat, Perdagangan orang, Gaji tidak dibayar, Sakit, Meninggal dunia di negara tujuan, PMI dalam tahanan/proses tahanan, Gagal penempatan, Meninggal, Putus hubungan komunikasi, Asuransi luar negeri belum dibayar, Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan lain-lain (BP2MI, 2023).

Namun yang menjadi daya tarik dari penulis pada permasalahan ini ialah mengenai kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara khusus mendefinisikan mengenai Pekerja Migran Indonesia Non prosedural, yaitu Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa malpraktik yang sering dilakukan para agen pengirim tenaga kerja yaitu melakukan pemalsuan dokumen, monopoli biaya tinggi, kontrak tidak lengkap, rekrutmen tanpa izin yang valid dan hingga perekrutan pekerja di bawah umur.

Banyaknya kasus yang terjadi mengenai PMI Non Prosedural memperlihatkan bahwa pentingnya peran Negara dalam mengatasi hal tersebut, mengingat bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) UUD

NRI 1945 atas dasar itu maka didalam menjalankan roda pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban menjamin hak-hak bagi setiap warga negaranya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan cara menegakkan hukum dan melakukan perlindungan hukum yang berkeadilan, khususnya bagi mereka yang tengah berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk bekerja, dimana PMI Non Prosedural tersebut rentan menjadi korban penyiiksaan akibat melakukan pelanggaran berupa tidak adanya dokumen yang resmi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak diatur mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap PMI Non Prosedural tersebut.

Daftar Pustaka

- BP2MI. (2023, February 5). *Statistik Perlindungan dan Penempatan*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Michael, T., & Boerhan, S. (2020). NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>
- Rizaty, A. M. (2022, November 30). *BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022*. DataIndonesia.Id .
- Rizkiani, D. (2022). *UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) LEGAL DI NEGARA MALAYSIA TAHUN 2016-2019*. Universitas Sriwijaya.
- Sahetapy, P. P., Sugianto, F., & Michael, T. (2020). Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilah*, 4(1).
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam HUBungan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Demographic Research*, 6(1).